

18. Uluslararası Dil, Edebiyat ve Kültür Araştırmaları Kongresi Tam Metinleri
Book of Proceeding's The 18th International Congress on Language, Literature and Culture Research
كتاب المتون الكاملة للمؤتمر الدولي الثامن عشر للغات والأداب وللدراسات الثقافية

Editörler - المحررون - Editors

Yakup Civelek - Sami Baskın

08-11 Ekim/October 2024 - Ankara/Türkiye

ISBN: 978-625-98855-7-5

Yayımlanma Tarihi (Publishing Date): 12.10.2024

Yayınevi (Publishing House): Recent Academic Studies

18. Uluslararası Dil, Edebiyat ve Kültür Araştırmaları Kongresi Tam Metinleri

كتاب المتون الكاملة المؤتمر الدولي الثامن عشر للغات والأدب و للدراسات الثقافية

Book of Proceeding's The 18th International Congress on Language, Literature and Culture Researches

Editörler: *Yakup Civelek, Sami Baskın*

Kapak Resmi: Photo by Haseeb Jamil on Unsplash

KÜTÜPHANE BİLGİ KARTI

1. Basım, Elektronik Kitap (Çevrim içi / Web tabanlı)

210 x 297 mm

Kaynakça var, izin yok.

ISBN 978-625-98855-7-5

1. Dil Bilimi 2. Edebiyat 3. Kültür Araştırmaları

PDF yayın

Yayımlanma adresi: <https://saybildercongress.com/dekak/>

Recent Academic Studies

Yeni Pazar Mh. Ali Okumuş Cad. Mevlana Sitesi A Blok – Çayeli / Rize

Kongre Onursal Başkanları - Honorary Presidents

Prof. Dr. İbrahim Özcoşar - Rector of Mardin Artuklu University, Türkiye
Prof. Dr. Mehmet Naci Bostancı - Rector of Ankara Hacı Bayram Veli University, Türkiye
Prof. Dr. Mounir Dhouib - President of the Research Laboratory "GADEV/UMRAN"
ENAU - University of Carthage Tunisia

Düzenleme Kurulu / Organizing Board

Düzenleme Kurulu Başkanı - Head of the Organizing Board

Prof. Dr. Yakup Civelek - Ankara Hacı Bayram Veli University - Türkiye

Düzenleme Kurulu Üyeleri / Members of the Organizing Board

Prof. Dr. Hatem Fahad Hanoo - University of Mosul - Iraq
Prof. Dr. Muhammad Matarna - Tafila Technical University - Jordan
Prof. Dr. Najem Dhaher - Carthage University - Tunisia
Prof. Dr. Ömer Bozkurt - Mardin Artuklu University - Türkiye
Prof. Dr. Sid Ahmed Sufyan - University of Annaba - Algeria
Assoc. Prof. Dr. Gehan M. Anwar Deeb - October 6 University - Egypt
Assoc. Prof. Dr. Nuh Doğan - Ondokuz Mayıs University - Türkiye
Assoc. Prof. Dr. Sami Baskın - Tokat Gaziosmanpaşa University - Türkiye
Dr. Esat Layek - Tokat Gaziosmanpaşa University - Türkiye
Dr. Said Assil - Regional Center for Education and Training Professions -
Morocco
Dr. Yasser Ahmad - University of Bahrain - Bahrain
Dr. Wasn Zeno Hamad - University of Mosul - Iraq

Üniversite Tarafından Bu Kongre İçin Görevlendirilmiş Düzenleme Kurulu Üyesi* Member of the Organizing Committee Appointed by the University for this Congress*

Prof. Dr. Ömer Bozkurt - Mardin Artuklu University, Türkiye

Değerlendirme Kurulu Başkanı - Head of The Evaluation Board

Assoc. Prof. Dr. Gehan M. Anwar Deeb - October 6 University - Egypt

Bilim ve Değerlendirme Kurulu - science and Evaluation Board

- Prof. Dr. Abdel Basset Ahmed Marashdeh – Al al-Bayt University – Jordan
- Prof. Dr. Abdel Wahhab Al-Azdi – Mohammed V University, Rabat – Morocco
- Prof. Dr. Abdelhafid Bourdem – University of Maghnia, Tlemcen – Algeria
- Prof. Dr. Abdel-Rahim Azzam Marashdeh – Ajloun National University – Jordan
- Prof. Dr. Abdussamed Yeşildağ – Kırıkkale Üniversitesi – Türkiye
- Prof. Dr. Adnan Mahmoud Obeidat – University of Science and Technology – Jordan
- Prof. Dr. Amany Kamal – Ain Shams University – Egypt
- Prof. Dr. Amina Al-Yamlahi – Mohammed V University, Rabat – Morocco
- Prof. Dr. Awati Boubaker – Emir Abdelkader University of Islamic Sciences, Constantine – Algeria
- Prof. Dr. Azzedine Al-Zayati – Mohammed V University, Rabat – Morocco
- Prof. Dr. Ebtessam M. ElShokrofy – Damanhour University – Egypt
- Prof. Dr. El Mostafa Amrani – University of Sidi Mohamed Ben Abdullah, Fez – Morocco
- Prof. Dr. Gehan M. Anwar Deeb – October 6 University – Egypt
- Prof. Dr. Hanan Ahmed Selim – King Saud University – Saudi Arabia
- Prof. Dr. Hassan Ragab – Suez Canal University & Director of the Confucius Institute – Egypt
- Prof. Dr. Hatem Fahad Hanoo – University of Mosul – Iraq
- Prof. Dr. Islam M. Abdel Salam – The Higher Institute of Specialized Studies – Egypt
- Prof. Dr. Janan Abdullah Younes – University of Mosul – Iraq
- Prof. Dr. Khaled Hadna – University of Mohamed Lamine Tanners, Setif 2 – Algeria
- Prof. Dr. Mohamed Ahmed Abu Nabout – Al Azhar University – Egypt
- Prof. Dr. Mohamed Ajmal – Jawaharlal Nehru University – India
- Prof. Dr. Mohamed Ben Zaoui – University of Brothers Mentouri Constantine – Algeria
- Prof. Dr. Mohamed Gaber ELmaghrabi – Alexandria University and Matrouh University – Egypt
- Prof. Dr. Mohammad Raghieb Deshmukh – S.G.B. Amravati University – India
- Prof. Dr. Muhammad Dawabsheh – Arab American University – Palestine
- Prof. Dr. Nehaa Abbas Aliwi – Al-Mustansiriya University, Baghdad – Iraq
- Prof. Dr. Sahar Samir Yusuf – Al Azhar University – Egypt
- Prof. Dr. Saida Kahil – University of Badji Mokhtar Annaba – Algeria
- Prof. Dr. Salah El-Din Zeral – University of Mohamed Lamine Tanners, Setif 2 – Algeria
- Prof. Dr. Sayed Sadik Al-Kady – Port Said University – Egypt
- Prof. Dr. Ubaidur Rahman – Jawaharlal Nehru University – India

Prof. Dr. Yashodhara Pant - Tribhuvan University, Kathmandu - Nepal
Assoc. Prof. Dr. Hüseyin Öztürk - Tokat Gaziosmanpaşa University - Türkiye
Assoc. Prof. Dr. Nuh Doğan - Ondokuz Mayıs Üniversitesi - Türkiye
Assoc. Prof. Dr. Salih Demirbilek - Ondokuz Mayıs Üniversitesi - Türkiye
Assoc. Prof. Dr. Sami Baskın - Tokat Gaziosmanpaşa University - Türkiye
Assoc. Prof. Dr. Serap Sarıbaş - Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi - Türkiye
Assoc. Prof. Süleyman Pak - Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi - Türkiye
Dr. Adwiya Star Aboud - Dhiqar Education Directorate Nasiriyah Section - Iraq
Dr. Ahmed Diab Jalao - Nineveh Education Directorate Intermediate Ambition - Iraq
Dr. Amaya Ghanem Ayoub - University of Mosul - Iraq
Dr. Antiha Abbas Aliwi - University of Al Mustansiriya - Iraq
Dr. Devkant Joshi - Principal of L.R.I. School in Kathmandu - Nepal
Dr. Doaa M. Anwar Deeb - Bayan House for Translation, Publishing & Distribution-
Egypt
Dr. Enas Atwan Suleiman - University of Mosul - Iraq
Dr. Hassan Boudouh - Sultan Moulay Slimane University, Beni Mellal - Morocco
Dr. Khaled Ali Suleiman - University of Mosul - Iraq
Dr. Marwa Fawzy Mohamed Saleh - University of Mosul - Iraq
Dr. Mohamed Marzouk - Mohammed V University, Rabat - Morocco
Dr. Roqaya Hamid Ali Haider - University of Mosul - Iraq
Dr. Said Assil - Regional Center for Education and Training Professions in Casablanca -
Morocco
Dr. Seyfullah Öztürk - Ondokuz Mayıs Üniversitesi - Türkiye
Dr. Wasn Zeno Hamad - University of Mosul - Iraq
Dr. Yasser Ahmed Gomaa - Assiut University - Egypt

Sekreteryä - Secretariat

Fırat Yılmaz

T.C.
MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
Genel Sekreterlik
Yazı İşleri Müdürlüğü

Sayı : E-61509119-209.01-144090
Konu : Görevlendirme

24/05/2024

Sayın Prof.Dr. Ömer BOZKURT

Saybilder Congress Days etkinliği kapsamında düzenlenen aşağıdaki kongre/sempozyumlarda Üniversitemizin sağladığı akademik destek kapsamında etkinliklerin düzenleme kurulunda bulunmak üzere üniversitenin akademisyen temsilcisi olarak görevlendirilmiş bulunmaktasınız.

Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.

18. Uluslararası Dil, Edebiyat ve Kültür Araştırmaları Kongresi (DEKAK):
<https://saybildercongress.com/>

18. Uluslararası Güncel Araştırmalarla Sosyal Bilimler Kongresi: <https://saybildercongress.com/>

18. Uluslararası Eğitim Camiası Sempozyumu: <https://saybildercongress.com/>

6. Sürdürülebilir Kalkınma ve Uzay Araştırmaları Kongresi: <https://saybildercongress.com/>

Tarih: 07-12 Ekim 2024
Yer: Ankara

Prof.Dr. Reşit YILDIZ
Rektör V.

Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

ÖN SÖZ

18. Uluslararası Dil, Edebiyat ve Kültür Araştırmaları Kongresi, 08-11 Ekim 2024 tarihlerinde Ankara'da gerçekleşti. Bu kongre, Saybider Topluluğunun organizasyonunda ve başta Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi, Mardin Artuklu Üniversitesi, Carthage University olmak üzere çeşitli yükseköğretim kurumlarının ilmi desteği ile düzenlenmektedir. Kongreye 6 farklı ülkeden davetli konuşmacı davet edilmiştir. Aynı zamanda Türkçe, İngilizce ve Arapça duyurular yapılarak bilim insanlarına çağrıda bulunulmuştur. Bu çağrılar sonrasında Türkiye hariç 13 farklı ülkeden (Birleşik Krallık, Cezayir, Çin, Endonezya, Fas, Filistin, Irak, İran, Mısır, Suriye, Suudi Arabistan Krallığı, Umman, Ürdün) sözlü bildiri kongre programına dâhil edilmiştir. Tüm bildiriler kör hakemlik sürecinden geçirildikten sonra sunuma kabul veya reddi gerçekleştirilmiştir. Bu süreç içerisinde bildirilerin önemli bir kısmına hakemlerden düzeltme talebi gelmiştir. Hakemler tarafından talep edilen düzeltmelerin yapılıp yapılmadığı da özenle kontrol edilmiş ve düzeltilerden sonra kabul mektupları düzenlenerek yazarlarına gönderilmiştir.

Başvuru süreci sonucunda 72'i Türk bilim insanları tarafından ve 80'i farklı ülkelerden katılan bilim insanları tarafından hazırlanmış toplam 152 bildiri sözlü sunuma uygun bulunmuştur. Bu kitapta bilim insanlarının kongrede sunduğu bildirilerin tam metinlerine yer verilmiştir. Bu sunumların geniş kitlelere ulaşarak alana faydalı olmasını ve yeni çalışmalara ilham vermesini diliyorum.

Kongrenin bilim insanları arasındaki iletişimi kuvvetlendirmesini, bilgi alışverişini arttırmasını, ortak çalışma zeminlerini oluşturmasını, milletimize, insanlığa ve bilgiyle amel edenlere faydalı olmasını diliyorum.

Prof. Dr. Yakup Civelek
Düzenleme Kurulu Başkanı

مقدمة

يأتي هذا الكتاب نتيجًا لجهود مجموعة من الباحثين البارزين الذين شاركوا بأبحاثهم في المؤتمر الدولي الثامن عشر للغات والآداب والدراسات الثقافية، والذي عُقد في أنقرة خلال الفترة من 8 إلى 11 أكتوبر. يعد هذا المؤتمر أحد أبرز الفعاليات الأكاديمية التي تجمع بين مختلف التخصصات في مجال العلوم الإنسانية، حيث شارك فيه باحثون من أكثر من عشرين دولة من مختلف القارات، مما أضفى طابعًا عالميًا ومنتوعًا على المناقشات التي جرت.

تميز المؤتمر بالتنوع الثقافي واللغوي الذي انعكس في الأوراق البحثية المقدمة، حيث تناول الباحثون قضايا متعددة تشمل الأدب الكلاسيكي والمعاصر، اللغات الحديثة والقديمة، ودراسات الثقافة وتأثيراتها على المجتمعات المختلفة. ولم يقتصر النقاش على دراسة الأعمال الأدبية أو تحليل النصوص اللغوية فحسب، بل تطرق إلى استكشاف العلاقة بين اللغة والثقافة وكيف تساهم في تشكيل الهويات الفردية والجماعية.

تمحورت العديد من الأبحاث حول قضايا مثل تأثير العولمة على اللغات والثقافات المحلية، وكيفية المحافظة على التراث الثقافي واللغوي في مواجهة التغيرات المتسارعة. كما سلطت الأبحاث الضوء على دور الأدب في نقل التجارب الإنسانية والتعبير عن القضايا الاجتماعية والسياسية، ما أضاف أبعادًا جديدة لفهمنا للأدب كوسيلة للتغيير الاجتماعي والثقافي. في هذا السياق، عُرضت دراسات معمقة حول الترجمة ودورها في بناء جسور بين الثقافات المختلفة، حيث كانت الترجمة موضوعًا محوريًا في العديد من الأبحاث التي ناقشت التحديات التي تواجه المترجمين في نقل النصوص بما يحافظ على أصالتها وسياقها الثقافي. وقد أضافت هذه الأبحاث أبعادًا جديدة للفهم العالمي للأدب واللغة كوسائل لتبادل الأفكار والتجارب بين الشعوب.

من الجدير بالذكر أن المؤتمر تناول أيضًا التحولات التي تشهدها اللغات والأدب في العصر الرقمي، حيث تم تسليط الضوء على تأثير التكنولوجيا الحديثة على كيفية إنتاج النصوص الأدبية وتلقيها. وقدمت أبحاث حول كيفية توظيف الأدوات الرقمية في تحليل النصوص الأدبية، مما أتاح فرصًا جديدة للتفاعل مع الأدب بطرق مبتكرة ومختلفة.

هذا الكتاب يضم بين صفحاته نتائج عمل أكاديمي متميز يُظهر مدى التنوع والغنى الفكري الذي تمتعت به فعاليات هذا المؤتمر. فالأوراق البحثية المنشورة هنا ليست مجرد عرض لقضايا أدبية أو لغوية، بل هي محاولات جادة لاستكشاف العلاقات العميقة بين النصوص، الثقافات، والمجتمعات، وكيف يمكن أن يسهم فهم هذه العلاقات في تعزيز التواصل بين الشعوب في زمن يشهد فيه العالم تحديات متزايدة تتعلق بالتنوع الثقافي واللغوي.

نأمل أن يجد القارئ في هذا الكتاب إضافة غنية للنقاشات العلمية حول اللغات والآداب والدراسات الثقافية، وأن يكون محفزًا لمزيد من البحوث التي تسعى لفهم أعمق لتلك التخصصات الإنسانية التي تعد جزءًا أساسيًا من تشكيل هوياتنا وفهمنا للعالم. وختامًا، نود أن نعبر عن شكرنا لكل الباحثين الذين أسهموا بأبحاثهم في هذا المؤتمر، وكذلك لجميع الجهات المنظمة والداعمة التي ساهمت في إنجاح هذا الحدث الأكاديمي المتميز.

İçindekiler - فهرس - Contents

1..... آية الصلاة على النبي ﷺ: لمسات بيانية
م.د. أحمد جلعو اذياب الراشدي

12..... وصف المكان في شعر عبيد بن الأبرص
أ.م.د. جنان عبد الله يونس الزبيدي
الباحثة: هبة إبراهيم حسن

26..... التناص الشعبي في شعر عبد الوهاب إسماعيل
م.د. وسن زينو محمد

43..... تقنية الاظهار الاسلوبي في النحت التجميحي وتنوعاته عند قيس إبراهيم
م. هشام عبدالسلام مصطفى محمد

Navigating the Borderlands: Gloria Anzaldúa's Mestiza Consciousness and the Reimagining of Identity 59

Hussein H. Zeidanin

Colonial Legacies and Identity in Lorraine Adams' 'Harbor': A Postcolonial Critique 69

Mohammad Al Matarneh

Fasel Suleiman Al-Jboor

EFL Instructors' Unwillingness and Woes to Teach Culture and Civilization: Issues and Answers Case Study: English Department, Teachers at Tlemcen University 74

Dr. Souad Hamidi

- 102.....المجتمع السوري بين الموهوم والمنتخيل: مقارنة لمفهوم العلاقات الاجتماعية في الرواية السورية (رقصة القبور) نموذجاً
Dr. Öğr. Üyesi Esat Layek
- 114.....جمالية الوزن ودلالته في الشعر العربي الحديث قصيدة- أراك- لأبي القاسم الشابي أنموذجاً.....
الأستاذة الدكتورة: الزهرة سهيلية
- 122.....بنية المكان في رواية "ارتطام لم يُسمع له دويّ" لبثينة العيسى.....
د. أمل يونس محمد إرحيم
- 136.....استثمار المدونات الحاسوبية في بناء المعجم التعليمي الإلكتروني باللغة العربية للناطقين بغيرها.....
صبيحة بوزكري
- 150.....الألعاب الرياضية في التراث الاسلامي.....
د. فاطمة مريزق. أبوشقال
- 174.....هندسة اللغة العربية وتدريسها للناطقين بغيرها: استراتيجيات مبتكرة وتطبيقات عملية مركز التعليم المكثف للغات جامعة تلمسان أنموذجاً.....
د. شميسة بن مداح
أ.د. نسيم سعيدي
- 181.....الدلالة في التراث اللغوي العربي.....
د. عبد الوهاب الأزدي

- 196.....الإعلام ودوره في تعزيز التنوع الثقافي.....
ذة. زينب مازوز
د. منير السرحان
- 207.....الاغتراب الإجباري في السينما، دراسة تحليلية لفيلم: "الطريق إلى كابول".....
وضيحة الجملي
د. منير السرحاني
- 217.....مفهوم اللبيل عند بورس.....
دة: لطيفة هدان
- 231.....الكرامات في فهرسة أحمد بن عجيبة: (مقاربة سردية).....
د. عبد الرحيم الراشدي
- 283.....التكنولوجيا الحديثة مساق جديد وفرصة راهنة لكشف حقيقة وتدوق العمل التشكيلي: فان غوخ نموذجاً.....
الأستاذة إلهام التباي
الدكتور منير السرحاني
- 292.....العامة المغربية مستودع لمعجم اللغة العربية الفصحى: اسم الصوت نموذجاً.....
عز الدين الزياتي

307..... بعض خصائص النفي التسويرية في اللغة العربية

مولاي العربي بيلوش

317..... البلاغة والتواصل

د. فطيمة ابن حدو

د. عبد الله موساوي

L'évolution des soft-skills à l'ère de l'Intelligence Artificielle 328

Ghizlane Machraoui

Le patrimoine immatériel dans la mémoire culturelle arabe..... 340

Fouzia Elbayed

La adquisición de lenguas maternas en contextos socioculturales diversos: casos del tamazight y el guaraní (Marruecos, Paraguay) 359

Mohammed Baba

Comunicación intercultural: el caso de Marruecos y Chile..... 369

Abdelaaziz Ferhaoui

Kutadgu Bilig’de Kalem ve Kılıç	377
Doç. Dr. Salih Demirbilek	
Türk Müziği Solfej Eğitiminde Deşifre Becerilerini Geliştirmek İçin Bir Öneri: Dört Adım Yaklaşımı	386
Dr. Öğr. Üyesi Çağlar Toptaş	
Arap Alfabesinde Harflerin Dizilişi ve Alfabe Öğretimine İlişkin Bazı Sorunlar	396
Doç. Dr. Nazife Nihal İnce	
Bitki ve Hayvan Örnekleme Bağlamında “Kitâb-ı Atalar Sözi”ndeki Sembolizm Üzerine Bir Değerlendirme	405
Dr. Öğr. Üyesi Muhammed Avşar	
Siyâveş-İ Kısırâyî nin <i>Gazel Berayî Direht</i> (Ağaca Gazel) Şiirine Bir Bakış.....	436
Arş. Gör. Dr. Dilek Sakaroğlu	
444	محاكاة المقامة الحديثة للمقامة التراثية - المقامة الحليبية لليازجي نموذجاً
Dr. Öğr. Üyesi Nadir Menderes	
<i>Göçmen Bavulu</i> Metaforu Üzerinden Gerçekleştirilen Sanatsal İfadeler	457
Dr. Evrim Kabukcu	

- Göçün Feminizasyonu: *Kadınların Göç Hafızası Örneği*..... 467
Dr. Evrim Kabukcu
- Religious Fanaticism and Colonial Vulnerability in Marlon James's *John Crow's Devil: An Exploration of Internal Conflict and External Domination*..... 476
Doç. Dr. Mehmet Recep Taş
19. Yüzyıl Âşık Şiirinde Ferhat ile Şirin Hikâyesi Bağlamında İntihar Temi..... 489
Prof. Dr. Kadriye Türkan
- Dijital Kültür Bağlamında 21. Yüzyıl Âşıklarına Ait Facebook Cönkleri..... 497
Prof. Dr. Kadriye Türkan
Yüksek Lisans Öğrencisi Şeyma Mert
- Semîn El-Halebî'nin Ed-Dürrü'l-Masûn Fî 'Ulûmi'l-Kitâbi'l-Meknûn İsimli Eserinde Züheyr B. Ebi Sülmâ'nın Muallakasından Yapılan İstîşadlar Üzerine Bir İnceleme..... 509
Yüksek Lisans Öğrencisi Ayşe Sena Ünlü
Doç. Dr. Bünyamin Aydın
- Yabancılara Türkçe Öğretiminde İsimlerde Tümleme Yapılarının Edinimi..... 523
Lisansüstü Öğrencisi Kübra Bahar
- Palestinian Narratives of Displacement and Resistance: A Postcolonial Reading..... 539
Dr. Taghreed Gamal Elbakly

558.....التواصل اللغوي بين العربية والفارسية مظاهر تأثير العربية في الفارسية نموذجاً

عبد الكريم جرادات

The Interplay of Power and Corruption in Hanya Yanagihara's *The People in the Trees* through a Foucauldian Lens 572

Doç. Dr. Mehmet Recep Taş

Tara June Winch'in *The Yield* Romanında Kültürel Asimilasyon Bağlamında Dilin ve Kültürel Mirasın Korunması..... 581

Doç. Dr. Mehmet Recep Taş

Tuva Türkçesinde Sözlüksel Ettirgenlik İşaretleyicilerinin Kullanımı 588

Dr. Öğr. Üyesi Tuğba Sarıkaya Aksoy

Türkçede Yaygın Olarak Kullanılan Arapça Kelimelerin Yapısı ve Sistematiği 596

Dr. Öğr. Üyesi Yakup Eroğlu

Kırık Hayatlar Romanında Güzel ve Yüce Üzerine..... 614

Arş. Gör. Dr. Zeynep Şener

630.....البنية الصرفية للمشتقات في الشعر الصوفي وأثرها في توجيه المعنى الرواس نموذجاً

Dr. Öğr. Üyesi M. Salem Assad

639.....التواصل اللغوي بين العربية والفارسية: مظاهر تأثير العربية في الفارسية نموذجاً

عبد الكريم جرادات

Dilin Kullanımı ve Ahlak Öğretimi ile İlişkisi	653
Doç. Dr. Ali Yıldırım	
Dilin Kökeni Bağlamında “Persian Lesson” Filminin Analizi.....	664
Arş. Gör. Mehmet İnce	
Ebü'l-Kâsım el-Müeddib'in Sarf Terimleri Üzerine Bir İnceleme	672
Dr. İrfan Köse	
Erbâne Eğitimi ile İlgili Bir Model Önerisi	686
Yüksek Lisans Öğrencisi Ömer Özyön	
Doç. Dr. Sadettin Volkan Kopar	
The Sense of Englishness, Racial Hatred, and Xenophobia in Maggie Gee's The White Family.....	710
Abdullah Emin Yazıcı	
Asst. Prof. Dr. Samet Güven	
Ömer Nasuhi Bilmen'in Büyük Tefsir Tarihi'nde Yer Alan Üç (204-282/820-896) Dört (303-395/916-1005) ve Beşinci (405-494/1015-1101) Tabakaların Değerlendirilmesi	716
Doktor Öğretim Üyesi İsmail Öztürk	
Son Yıllarda Türk Dilinin Yayılma Alanının Genişlemesi ve Yurt Dışında Türkçenin Yabancı Bir Dil Olarak Öğretimi Üzerine Bir Değerlendirme	729
Doç. Dr. Sami Baskın	

Akşemsetdin Divanından Örnekler -XXXII-	742
Doç. Dr. Muhammed Ali Yıldız	
Akşemsetdin Divanından Örnekler -XXXIII-	748
Doç. Dr. Muhammed Ali Yıldız	
Akşemsetdin Divanından Örnekler -XXXIV-	754
Doç. Dr. Muhammed Ali Yıldız	
Akşemsetdin Divanından Örnekler -XXXV-	760
Doç. Dr. Muhammed Ali Yıldız	
“Sarı Gelin” Türküsünün Coğrafyalar Arası Değişimi: Azerbaycan-Türkiye Örneği	774
Doç. Dr. Alper Akdeniz	
Yüksek Lisans Öğrencisi Cem Özbek	
Dârüttâ’lîm-i Musiki Cemiyeti'nden TRT'ye: Ankara Koşması Türküsünün Müzikal Evrimi	788
Doç. Dr. Alper Akdeniz	
Yüksek Lisans Öğrencisi Cem Özbek	
Türk Müsîkîsi Notasyonunda Edisyon Karşılaştırması: Dügâh Peşrevi Örneği.....	802
Doç. Dr. Alper Akdeniz	
Doktora Öğrencisi Mustafa Cüneyt Aydın	
Türk Müsîkîsi Notalarında Edisyon Karşılaştırması Üzerine Bir Çalışma: Evcârâ Peşrevi Örneği.....	816
Doç. Dr. Alper Akdeniz	
Doktora Öğrencisi Mustafa Cüneyt Aydın	

- TRT THM Repertuarında Yer Alan Oyun Havası Nota Varyantlarının Karşılaştırması:
Sinsin Örneği..... 837
Doç. Dr. Alper Akdeniz
Yüksek Lisans Öğrencisi Yusuf Yöndem
- Kahramanlık Türkülerinde Usûl Yapısının Tespiti Üzerine Bir Çalışma “Kozanoğlu Avdan
Gelir Türküsü” 848
Doç. Dr. Alper Akdeniz
Yüksek Lisans Öğrencisi Yusuf Yöndem
- Türkçede Tümlleme Fiilleri: Dil Bilgiselleşme ve Çok Anlamlılık 861
Doç. Dr. Nuh Doğan
Arş. Gör. Nagehan Payaz
- Türkiye Türkçesinde Sözlüksel Söz Demetleri..... 868
Doktora Öğrencisi Betül Güvendi
Doç. Dr. Nuh Doğan
- 896.....بنية الألفاظ والأحاجي(العلامات وإحالاتها) في شعر أبي الصلت الأندلسي
الدكتورة ابتسام دهينة
- 906.....الأذان السبعة والخطبة بالعربية في "مسجد أغونغ سيبينا راسا" الإندونيسية: دراسة تحليلية لغوية ثقافية
Amin Iskandar
Hajam

Ebü'l-Kâsım el-Müeddib'in Sarf Terimleri Üzerine Bir İnceleme

Dr. İrfan Köse

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi

Özet

Bu çalışma, Ebü'l-Kâsım el-Müeddib'in *Değâîku't-taşrîf* isimli eserinde yer verdiği, Arap dilinin kelime yapısıyla ilgili terminolojisini konu edinmiştir. Müellif, sarfın birçok problemini kendisinden önceki dilcilerden farklı kavramlarla ifade etmiştir. Bunlardan bir kısmı sonraki dönemlerde dilciler arasında genel kabul görmüş ve bir sarf terimi olarak kullanımı yaygınlaşmıştır. Bazıları ise sadece müellif tarafından kullanılan bir ıstılah olarak kalmıştır. Onun eserindeki üslubu ve isimlendirme biçimine bakıldığında bu terimlerin herkes tarafından bilindiği ve en azından kendi dönemindeki dilciler tarafından kullanıldığı izlenimi vermektedir. Ancak bu kanaati destekleyecek bir veri yoktur. Bununla birlikte müellifin günümüzde kullanılan bazı morfoloji terimlerinin oluşma sürecine önemli katkı sağladığını söylemek mümkündür. Bu çalışmanın müellif ve eserinin literatürdeki hak ettiği yeri almasına katkı sağlayacağı düşünülmektedir.

Anahtar Kelimeler: Arap Dili ve Belagatı, Ebü'l-Kâsım el-Müeddib, *Değâîku't-taşrîf*, Sarf, Terim.

An Examination on Abū al-Qāsim al-Mu'addib's Sarf (Morphology) Terms

Abstract

This study is about the terminology of Abū al-Qāsim al-Mu'addib's *Dağā'ik al-taşrîf* on the word structure of the Arabic language. He expressed many of the problems of the science of sarf (morphology) with different terminology than the linguists before him. Some of them were generally accepted among linguists in later periods and were used as terms of sarf. Some of them remained only as a special usage for the author. When we look at his style and naming style in his work, it is understood that these terms were known by everyone or at least used by the linguists of his period. However, there is no explicit data to support this claim. However, it is possible to say that he contributed to the formation of some morphological terms used today. It is hoped that this article will contribute to the author and his work taking its rightful place in the literature.

Keyword: Arabic Language and Rhetoric, Abū al-Qāsim al-Muaddib, *Dağā'ik al-taşrîf*, Sarf, Term.

Giriş

Bir bildirişim aracı olan dilin kişisel, kişisel-kamusal ve mesleki dil olmak üzere üç iletişim alanından söz edilir. Kişisel alan bir dili konuşan kimselerin bildirişim anında içinde bulunduğu alandır. Bu alanın dilsel malzemesini ilgili dilin söz varlığı ile kalıp ifadeleri, deyimleri ve atasözleri gibi ögeler oluşturur. Kişisel-kamusal alan ise kişisel dil ile mesleki dilin kesişim alanıdır.¹ Burada sağlıklı bildirişim için dilin temel söz varlığı ile mesleki dilin birlikte kullanılmasına ihtiyaç duyulur. Örneğin, “المصدر السماعي/semâi masdar” Arap dilinin morfolojik yapısına ilişkin bir terimdir. Ancak bildirişim sırasında dilin temel söz varlığı ile kullanılarak “تعلمت أوزان المصدر السماعي semâi masdar kalıplarını öğrendim” denir. İletişim alanının üçüncüsü ise mesleki dil alanıdır. Bu alanın söz varlığı her mesleğin kendine has terminolojisidir.

Hamza Zülfikar, “Çeşitli bilim dallarının, sanat ve meslek kollarının özel kelimeleri” olarak tanımladığı terimlerin bir bilim dalına, sanat ve meslek koluna mensup bilim insanlarının aralarında anlaşmalarını kolaylaştıran sözler olduğunu ifade etmektedir.² Her terimin bilimsel kavramlardan bir tek karşılığı vardır. Bilimsel bir kavrama karşılık gelen birden çok terimin bulunması ya da bir terimin farklı bilim ve sanat dallarında kullanılması anlam kargaşasına yol açan olumsuz bir durumdur. Terimlerin sabit, sınırlı ve özel olan anlamları, kişiye göre değişmez ve yoruma açık değildir.

Terimler, bilim dilinin temelini oluşturan kavramlardır. Terimler sayesinde bir bilim dalının kuramsal altyapısının oluşturulması ve sistematik bütünlüğün sağlanması mümkün olur. Kavramların tanımlanma ölçütlerinde bilimsel çalışmaların anahtarı konumunda olan standartlaşmanın sağlanamaması, bir bilim dalı için önemli kusurlardan biri olan tutum farklılaşmasına neden olur. Genel dilde yer alan ve genellikle çok anlamlı olan bir kelime, yan anlamlarından sıyrılarak bilim dili olan özel dile aktarılarak terimleştirilir. Genel dildeki çok anlamlılık bir kelimenin terimleşme sürecinde birden çok tanımının oluşmasına sebep olabilir. Terim oluşturma bilinçli ve kontrollü bir dil faaliyetidir. Bu etkinlik, mevcut dilsel kaynakların kullanımı, dilsel malzemenin değişimi ya da yeni kaynak oluşturma yoluyla gerçekleştirilir.³ Terimler insan zihninde ilgili bilim dalıyla ilgili çağrışım yapma özelliğine sahiptir. Terimini bundan yoksun olması düşünme ve bilim üretmeyi olumsuz etkiler.

Bilimsel paradigmanın yetersiz kaldığı durumlarda terim birliğinden söz etmek mümkün olmamaktadır. Paradigmanın kuvvetli olması ve kimi nazariyelerin güçlü bir şekilde yükselmesi durumunda ise terim birliğinin sağlanması daha olası hale gelmektedir. Birden fazla bilimsel teorinin ortaya çıktığı hallerde terim birliğinden bahsetmek neredeyse imkansızdır.⁴ Her disiplinin oluşum sürecinde farklı teorilerin ortaya çıkması ve birçok terimin önerilmesi doğaldır. Ortaya çıkan yeni bilimsel problemler ve onlara ilişkin çözüm önerilerini betimleyecek yeni sözcüklere ihtiyaç duyulur. Bilimsel olguları tasvir eden

¹ Kemalettin Deniz - Nurullah Alkol, “Mesleki Dilin Söz Varlığı ve Terim”, *Milli Eğitim* 45/210 (2016), 207.

² Hamza Zülfikar, *Terim Sorunları ve Terim Yapma Yolları* (Ankara: Türk Dil Kurumu, 1991), 20.

³ Burcu İlkay Karaman, “Terim Oluşturma Yöntemleri”, *Belleten* 57/2 (2009), 46.

⁴ Erdoğan Boz, “Terim Biliminin Sorunlarına Dair”, *2017 Türk Dili Yılı Armağan Kitabı* (Ankara: Türk Dil Kurumu, 2018), 233.

sözcüklerin söz konusu disipline ait bir terim olabilmesi, o sözcüğün yetkinliğine ve ilgili alanda uzman bilim insanları arasında oluşacak konsensüse bağlıdır.

Her disiplin gibi Arapça da dilbilgisinin terimlerinin oluşmasında birtakım süreçlerden geçmiştir. Arapçanın gramer yapısının ele alındığı ve günümüze ulaşan ilk eser olan Sibeveyhi'nin (ö. 180/796) *el-Kitâb'*ında geçen dilbilgisi terimleri esas alındığında Arapça gramer terminolojisinin teşekkül süreci uzun zamana yayılmıştır. Arapça dilbilgisinin terim probleminin tamamen çözüldüğü henüz söylenemez. Oluşum sürecinde dilbilimciler, dilsel problemleri karşılamak üzere birçok sözcük kullanmıştır. Erken dönemden itibaren dilciler arasında bu sözcüklerin bir kısmının kullanımı konusunda ortak anlayış oluşmuş ve daha sonra bunlar dilbilgisi terimi olarak kabul görmüştür. Ancak bazı dil olgularını anlatacak terimlerin olgunluğa ermesi uzun zaman almıştır. Hatta bir kısmında da hala uzlaşa sağlanamamıştır. Arapçanın kelime yapısı ve söz dizimine ait özelliklerinin büyük ölçüde ortaya çıkarıldığı bir dönemde yaşayan Ebü'l-Kâsım el-Müeddib, kendi öncülleri gibi söz varlığı ve gramer terimleri üzerine çalışmalar yapan bir dilcidir. Müellifi diğer dilcilerden ayıran özelliği onun, *Değâîku't-taşrif* dalı eserinde Arapçanın morfolojik yapısıyla ilgili yeni bir tasnif modeli denemesi ve daha önce kullanılmamış birçok terim önermesidir. Onun eserinde kullandığı, kendine özgü dilsel ifadelerden büyük çoğunluğu ne kendisinden önce ne de sonra başkaları tarafından kullanılmıştır. Ancak ilk defa onun eserinde rastlanan bazı tasnif ve istilahlara sonraki dönemlerde yazılan eserlerde yer alışı ve terimleştiği görülmektedir.

Ebü'l-Kâsım el-Müeddib, adı geçen eserinde başka yerlerde bulunmayan birçok dilbilgisi problemlerine yer vermesine ve bazı dilsel tasnifi ile özgün terminolojisine rağmen Arapça dilbilgisi çalışmalarında yeterli ilgiyi görememiştir. Bu ilgisizliğin sebebi muhtemelen, bilinen tek eseri olan *Değâîku't-taşrif*'in yakın zamana kadar arşivden çıkarılamamış olmasıdır. Bu çalışmada söz konusu kıymetli dilcinin ve eserinin tanıtımı ile Arap dilinin gramer yapısı konusunda önerdiği terimlerin ortaya çıkarılması amaçlanmıştır.

Bir disiplinin terminolojisinin ya da o disipline ait bir terimin ortaya çıkış ve gelişme serüveninin bilinmesi söz konusu olguların kronolojik olarak incelenmesiyle mümkündür. Kendisinden önceki yazılı ya da sözlü bir kaynağa dayanmayan ve kaleme alınma zamanı ile literatürdeki yerini alması arasında uzun zamansal boşlukların olduğu eserlerin ihtiva ettiği terimlerin tarihi gelişimini tespit etmek güçtür. *Değâîku't-taşrif* böyle bir eserdir. Müellif eserinde dil terimlerini, genel kabul görmüş ve hiçbir ihtilaf yokmuş izlenimi uyandıracak bir üslupta kullanmıştır. Halbuki kendisinden önceki dilcilerin eserlerinde bu istilahlara rastlanmamaktadır. İlk defa müellifin kullandığı bazı dilsel ifadeler ise kendisinden sonraki çağlarda yazılan eserlerde yer almış ve dilciler arasında terim olarak kabul görmüş durumdadır. Ancak söz konusu sözcüklerin bir dilbilgisi terimi olarak benimsenmesi ile müellifin eserinin yazım tarihi arasında uzun zamanın geçmesi, ilgili terimin ilk kaynağın tespitini zorlaştırmaktadır. Ancak en azından Arapça dilbilgisi terimlerinin hiç değilse birkaç tanesinin ilk defa Ebü'l-Kâsım el-Müeddib tarafından önerildiğini söylemek mümkündür. Arap dilinin terminolojisi üzerine yapılan çalışmaların hiçbirisinde müellife yer verilmemiştir. Bunun sebebi muhtemelen müellifin çağdaşı ve hemen sonraki dönemde yaşayan dilciler ismini zikretmeden ondan aktarımda bulunmuşlardır. Daha sonra ise eseri bir şekilde yayılma şansı bulamamış ve asırlarca gizli kalmıştır. Bu nedenle onun sonraki dilciler üzerindeki etkisini belirlemek için daha çok veriye ihtiyaç vardır.

1. Ebü'l-Kâsım el-Müeddib'in İsimlerle İlgili Terimleri

Ebü'l-Kâsım el-Müeddib, günümüze ulaştığı bilinen tek eseri olan *Deḳâiḳu't-taṣrîf*'inde Arap dilinin kelime yapısına ilişkin birçok problemi işlemiştir. Onun eserine almadığı ve çözüm yolları önermediği neredeyse hiçbir sarf problemi yoktur. Eserin öne çıkan özelliklerinin başında müellifin kendine özgü tasnif metodu ve terminolojisi gelmektedir. Onun kullandığı ve kendisinden önceki dilciler tarafından sık kullanılmayan bazı terimler sonraki dönemlerde genel kabul görmüştür. Bir kısım ıstılahları ise kendisinden başka kullanan kimselerin varlığı bilinmemektedir.

1.1. الأسماء الموضوعية/el-Esmâ'u'l-Mevzû'a

Basralı dilcilerin mu'rab dedikleri isimlere Ebü'l-Kâsım el-Müeddib, mevzû demektedir. Ona göre mevzu isim, cümle içinde bulunduğu konuma göre son harfinin harekesi değişen mu'rab isim demektir. Müellif, muzâri kipinde و/vâv harfi düşen misâl fiillerin ism-i zaman, ism-i mekân ve mimli masdarının مَفْعُول/mef'ilün kalıbında geleceğini söyledikten sonra, ancak bir suyun ismi olan مَوْزَن/mevzin kelimesi gibi mevzu-mu'rab isimlerin ism-i zaman, ism-i mekân veya mimli masdar olmadığını, aksine bunların müstakil bir alem olduğunu dolayısıyla misâl fiillerle ilgili kuralın bu tür isimlerde geçerli olmadığını ifade etmektedir.⁵ Müellifin mevzu isimden bahsettiği bazı yerlerde Kisâf'den (ö. 189/805) nakilde⁶ bulunması bu terimin Kûfelilere ait olma ihtimalini akla getirir de ne Kisâf'nin ne de diğer Kûfeli dilcilerin böyle bir ıstılah kullandıklarını gösteren delil yoktur.

1.2. الاسم التام/el-İsmü't-Tâm

Arap dilinde özel isimlerin, biri başlama ve diğeri vakıf için olmak üzere en az iki harften oluştuğunu anlatan Ebü'l-Kâsım el-Müeddib, iki harften müteşekkil isimleri nâkis olarak isimlendirir. Onun terminolojisinde زيد/Zeyd ve عمر/Amr gibi üç harfli isimler tam isim olarak adlandırılır.⁷ Çünkü bir kelimenin olmazsa olmazı başlama ve bitiş harfleri ile sesin akışını sağlayan ve kelimeyi dolgun hale getiren orta harfleridir. Üç harfli isimlerde bunların tamamı mevcut olduğu için tam isim payesini hak etmektedir. Üç harfli isimlere bu ifadeyi kullanan başka dilci yoktur.

1.3. الاسم الناقص/el-İsmü'n-Naḳıṣ

Müellife göre يَد/yed, أَب/eb ve دَم/dem gibi kullanılışı itibariyle iki harfli olanlar nâkis isim adını alır. Çünkü bu isimler başlangıç harfi ile bitiş harfinin arasını dolduracak bir harften yoksundurlar.⁸ Sîbeveyhi, bu tür isimleri "ما يكون على حرفين" "iki harfli isimler"⁹ olarak ifade ederken diğeri dilciler özel bir terim kullanmazlar.

⁵ Ebü'l-Kâsım b. Muhammed b. Saïd Ebü'l-Kâsım el-Müeddib, *Deḳâiḳu't-taṣrîf*, thk. Hâtım Sâlih Dâmin (Dimaşk: Dâru'l-Beṣâir, 2004), 130.

⁶ Ebü'l-Kâsım el-Müeddib, *Deḳâiḳu't-taṣrîf*, 263.

⁷ Ebü'l-Kâsım el-Müeddib, *Deḳâiḳu't-taṣrîf*, 382.

⁸ Ebü'l-Kâsım el-Müeddib, *Deḳâiḳu't-taṣrîf*, 382.

⁹ Ebû Bişr Amr b. Osmân Sîbeveyhi, *el-Kitâb*, thk. Abdüsselâm Muhammed Hârûn (Kahire: Mektebetü'l-Hâncî, 1988), 4/219.

1.12. İsimlerle İlgili Diğer Terimleri

Ebü'l-Kâsım el-Müeddib'in İsimlere Ait Bazı Terimleri			
	Terim	Anlamı	Diğer Dilcilerde Karşılığı
1	الإسم المعروف /el-İsmü'l-m'arûf	Marife isim	Marife isim
2	الإسم المنكور /el-İsmü'l-menkûr	Nekre isim	Nekre isim
3	المصدر الذي تلزمه الكسر /el-Maşâdiru'l-lezî telzemühü'l-kesr	Hey'e masdarı	Hey'e masdarı
4	المصدر الذي خلقتة الكسر /Maşâdiru'l-lezî hıllktühü'l-kesr	Hey'e masdarı	Hey'e masdarı
5	الأفعال المنشعبة /el-Ef'âlü'l-münşa'ibe	Sülâsî mezîd masdarları	Yok
6	الفعل المقيم /el-F'alü'l-muqîm	İsm-i mef'ûl	İsmi mef'ûl
7	الفعل المطلق /el-F'alü'l-muṭlaḳ	İsm-i tafdîl	İsmi tafdîl
8	الفعل الزائد /el-F'alü'z-zâid	İsm-i tafdîl	İsmi tafdîl
9	التكثير /et-Teksîr	Mübâlağa kalıbı	Mübâlağa kalıbı
10	المبالغة /el-Mübâlağa	Mübâlağa kalıbı	Mübâlağa kalıbı
11	ثنائي مخالف الحرفين /Sünâî muḥâlifü'l-ḥurûf	Harfleri farklı ikili isim	Yok
12	ثنائي مشتبه الحرفين /Sünâî müştebihü'l-ḥarfeyn	Harfleri aynı ikili isim	Yok

2. Fiillerle İlgili Terimleri

Ebü'l-Kâsım el-Müeddib'in, en dikkati çeken yönü, fiillerle ilgili tasnif ve isimlendirmesidir. Onun fiillere özel ilgi duyduğu görülmektedir.

2.1. الصحيح الثلاثي السالم الظاهر /eş-Şahîḥ es-Sülâsî es-Sâlim ez-Zâhir

Müellif bu isimlendirmeyi, kök halinde illet harfi bulunmayan sülâsî mücerred fiiller için yapmıştır. Bu tanıma göre hayvanı kesmek ve yaralamak anlamına gelen عَقَرَ gibi fiillerde illet

harfi bulunmadığı ve idğam, hazif ve kalb gibi harflerinin tamamının açıktan görünür olmasını engelleyen bir durum olmadığı için silâsî sahih sâlim zâhir ismini almıştır.²⁶

2.2. الصحيح الثلاثي المفكوك/eş-Şahîh es-Sülâsî el-Mefkûk

Üç harfli sahih bir fiilin kök halinde aynı türden iki harf bulunur ve bunların arasına başka bir harf gelirse bu tür fiiller, sülâsî sahih mefkûk adını alır. Endişelenmek anlamına gelen قَلَق gibi fiiller bu gruba girmektedir.²⁷

2.3. الصحيح الثلاثي المضاعف/eş-Şahîh es-Sülâsî el-Muzâ'af

Müellif, kök halinde aynı türden iki harf bulunan sülâsî mücerred fiillere sülâsî sahih muzâaf demektedir. Yırtmak, yarmak gibi anlamlara sahip olan عَقَّ gibi fiiller bu gruba girer.²⁸

2.4. الصحيح الرباعي مختلف الحروف/eş-Şahîh er-Rubâ'î Muhtelifü'l-Hurûf

Ebü'l-Kâsım el-Müeddib, harflerinin tamamı birbirinden farklı olan rubâî mücerred fiillere rubâî sahih muhtelifü'l-hurûf adını vermiştir. Yuvarlamak anlamındaki دَحْرَج ve hedefe isabet ettirmek anlamına gelen قَرَطَسَ gibi fiiller bu grubu oluşturmaktadır.²⁹

2.5. الصحيح الرباعي المولد/eş-Şahîh er-Rubâ'î el-Müvelled

Kökü sülâsî olup üçüncü harfin tekrarıyla türetilen mezîd fiiller rubâînin rubâî sahih müvelled kısmını oluşturmuştur. رَهَشَن kökünden türeyen şerefli ve cömert olmak anlamındaki رَهَشَن fiili ile ضَرَبَ kökünden türeyen dövmek anlamındaki ضَرَبَ fiili bu türdendir.³⁰

2.6. الصحيح الرباعي المضاعف/eş-Şahîh er-Rubâ'î el-Muzâ'af

Müellifin tasnifine göre, فَعَّ ve صَلَّ gibi sülâsî müzâaf bir fiilin birinci harfinin tekrarlanarak ikinci harf ile üçüncü harf arasına getirilmesiyle türetilen فَعَّع ve صَلَّصَ gibi fiiller rubâî muzâaftır.³¹

2.7. الصحيح الرباعي المُحَدَّث/eş-Şahîh er-Rubâ'î el-Muḥdeş

²⁶ Ebü'l-Kâsım el-Müeddib, *Deḡâiku't-taşrif*, 155.

²⁷ Ebü'l-Kâsım el-Müeddib, *Deḡâiku't-taşrif*, 155.

²⁸ Ebü'l-Kâsım el-Müeddib, *Deḡâiku't-taşrif*, 155.

²⁹ Ebü'l-Kâsım el-Müeddib, *Deḡâiku't-taşrif*, 187.

³⁰ Ebü'l-Kâsım el-Müeddib, *Deḡâiku't-taşrif*, 187.

³¹ Ebü'l-Kâsım el-Müeddib, *Deḡâiku't-taşrif*, 187.

Sahîh sülâsî bir fiilden harf tekrarı olmadan türeyen fiiller sahih fiilin rubâî muhdes kısmını teşkil eder. Bu tanıma göre, حَسَنَ kök fiilinden türemiş olan أَحَسَّنَ kipi rubâî muhdes bir fiildir.³²

2.8. الصحيح الخماسي مختلف الحروف/eş-Şahîh el-Ḥumâsî Muhtelifü'l-Hurûf

Ebü'l-Kâsım el-Müeddib, humâsî fiillerden, hızlı yürümek anlamını ifade eden اسْحَنَفَرَّ gibi harflerinin tamamı birbirinden farklı olanlara humâsî muhtelifü'l-hurûf adını vermiştir. Müellife göre اسْحَنَفَرَّ humâsî bir fiildir. Başındaki /hemze kelimenin kökünde yoktur. Çekimini sağlamak amacıyla sonradan eklenmiştir.³³

2.9. الصحيح الخماسي المُدْغَم/eş-Şahîh el-Ḥumâsî el-Müdğam

Yapısındaki harf tekrarı nedeniyle idğamlı olan humâsî fiiller bu gruba girmektedir. Müellife göre, düz durmak, uzamak ve doğrulmak anlamlarına sahip olan اسْتَبَكَّرَ fiili gibi olanlar sahih fiilin humâsî müdğam kısmına girer.³⁴

2.10. الصحيح الخماسي المبني من الثلاثي/eş-Şahîh el-Ḥumâsî el-Mebnî mine's-Sülâsî

Müellif bu ifadeyi, kökü sülâsî olup iki ek alarak türeyen beş harfli fiiller için kullanmıştır. السُّبَّحُ sülâsî kökünden türeyen kamburlaşmak anlamındaki اِخْدَوْدَبَ fiili bu gruba örnektir. Müellife göre humâsî olan bu fiilin başındaki /hemze kelimenin köküne dahil değildir.³⁵

2.11. الصحيح الخماسي المبني من الرباعي/eş-Şahîh el-Ḥumâsî el-Mebnî mine'r-Rubâî

Bu grubu rubâî mücerreden türeyen beş harfli fiiller oluşturmaktadır. Müellife göre, السَّبَّحُ kökünden türeyen ve sübhânallah demek ya da yaşlanmak anlamlarında kullanılan سَبَّحَلَ fiili rubâiden türetilmiş humâsî bir fiildir.³⁶

2.12. المثال/el-Misâl

Misâl, kök hali و/vâv ya da ي/ye illet harfiyle başlayan fiilleri belirten bir sarf terimidir. Ebü'l-Kâsım el-Müeddib de bu ıstılahı aynı anlamda eserinde sık kullanmıştır.³⁷ Misâl terimine, dil çalışmalarının yapıldığı ilk üç asırda rastlanmamaktadır. O dönemlerde bu tür fiilleri anlatmak için genellikle و/vâv" veya "ي/ye ile başlayan fiiller, illet harfiyle başlayan fiiller gibi ifadeler kullanılmıştır.³⁸ Müellif misâl terimini yoğun olarak kullanan ilk dilciler arasında

³² Ebü'l-Kâsım el-Müeddib, *Değâîku't-taşîf*, 187.

³³ Ebü'l-Kâsım el-Müeddib, *Değâîku't-taşîf*, 187.

³⁴ Ebü'l-Kâsım el-Müeddib, *Değâîku't-taşîf*, 187.

³⁵ Ebü'l-Kâsım el-Müeddib, *Değâîku't-taşîf*, 187.

³⁶ Ebü'l-Kâsım el-Müeddib, *Değâîku't-taşîf*, 187.

³⁷ Ebü'l-Kâsım el-Müeddib, *Değâîku't-taşîf*, 220.

³⁸ Müberred, *el-Mukteğab*, 1/226.

yer almaktadır. Bu kavramın gramer terimi olarak kullanımı 4./10. asırdan sonra yaygınlaşmış ve terimleşme sürecini başarıyla tamamlamıştır.

2.13. المنقوص/Menkûş

Ebü'l-Kâsım el-Müeddib, dilciler arasında genel kabul görmüş olan ve kök halinin orta harfi illetli olan fiilleri belirten الأجوف/ecvef yerine, المنقوص/menkûş tabirini önemmiştir. Müellif, orta harfi illetli olan bu fiillerin emir kipi ile mâzî ve muzârîde cemi müennes gâibe kipinden itibaren illet harfinin düşmesini fiilin yapısına arız olan bir eksiklik olarak görmüştür. Bu nedenle ecvef fiillere eksik, az ve noksan gibi anlamlara gelen menkûş adını vermiştir.³⁹

2.14. الأولاد الأربعة/el-Evlâdü'l-Erba'a

Kök halinin sonu illet harfiyle biten ve dilciler tarafından nâkıs terimiyle ifade edile fiillere Ebü'l-Kâsım el-Müeddib evlâdü'l-erba'a demektedir. İlk dönemlerde bu tür fiiller genellikle "sonu vâv veya ye ile biten fiiller" gibi kısmen uzun ifadelerle anlatılmıştır.⁴⁰ Lâme'l-fiili illetli olan fiillere "ذو الأربعة/dörtlü" denilmesi nâkıs adıyla anılmasından daha önceye tarihlenmektedir.⁴¹ Müellif, bu fiillerin muzârî kiplerinde illet harfinin düşmeyerek dördüncü harf olarak yer alması ve yine birinci tekil şahıs kiplerinin dört harfli olması nedeniyle evlâdü'l-erba'a olarak isimlendirmiştir.⁴² Müelliften sonra Cürçânî de son harfi illetli olan fiilleri "ذو الأربعة/dörtlü" tabiriyle zikretmiştir.⁴³

2.15. اللفيف/el-Lefif

Lefif, kök harflerinden iki tanesi illet harfi olan fiiller için kullanılan bir sarf terimidir. Dilcileri lefifi harflerin bulunduğu konuma göre, mefrûk ve makrûn kısımlarına ayırır. Ancak bu fiillerin iki kısımda mütalaa edilmesi 5./11. yüzyıldan sonra yaygınlık kazanmıştır.⁴⁴ Lefif fiille ilgili tasnif ve isimlendirmenin dilciler arasında henüz kesin netleşmediği bir dönemde Ebü'l-Kâsım el-Müeddib, sonraki çalışmalara rehberlik edebilecek bir çözüm önermiştir. O, lefifi kendi içinde üçe ayırmış ve her birini ayrı isimlerle zikretmiştir. Buna göre müellif, ikinci ve üçüncü harfi illetli olanlara اللفيف/lefif, ilk ve üçüncü harfi illetlilere الملتوي/mültevi ve bütün harfleri illet harfinden oluşan fiillere الموائى/müvâî adını vermiştir.⁴⁵

2.16. المهموز/el-Mehmûz

³⁹ Ebü'l-Kâsım el-Müeddib, *Değâiku't-taşrif*, 252.

⁴⁰ Sîbeveyhi, *el-Kitâb*, 4/46.

⁴¹ Ebü Yûsuf Ya'kûb b. İshâk İbnü's-Sikkît, *İşlâhu'l-manâkik*, thk. Muhammed Mur'ib (Beyrut: Dâru İhyâi't-Türâsi'l-Arabî, 2002), 137.

⁴² Ebü'l-Kâsım el-Müeddib, *Değâiku't-taşrif*, 282.

⁴³ Ebü Bekr Abdülkâhir b. Abdîrahmân el-Cürçânî, *el-Miftâh fi's-şarf*, thk. Alî Tefvîk el-Hamed (Beyrut: Müessesetu'r-Risâle, 1987), 42.

⁴⁴ Cürçânî, *el-Miftâh fi's-şarf*, 42.

⁴⁵ Ebü'l-Kâsım el-Müeddib, *Değâiku't-taşrif*, 325.

Ebü'l-Kâsım el-Müeddib, kök harflerine göre fiilin taksiminde mehmûz fiili diğerlerinden ayrı değerlendirmiştir. Ona göre fiiller yapısını oluşturan harflerin özelliklerine göre dört kısma ayrılır. Bu kısımlardan biri olan mehmûz, kendi içinde üç kısma ayrılır. müellif ilk harfinde hemze bulunanları القطع/kat', orta harfi hemze olanları النبر/nebr ve son harfi hemze olanları المهموز/mehmûz olarak isimlendirmiştir.⁴⁶

2.17. الماضي النصّ/el-Mâzî en-Naşş

Ebü'l-Kâsım el-Müeddib'e göre nass, geçmiş zamanda olmuş bir eylemin Arapça dilbilgisi kurallarına göre geçmiş zaman kipi olarak kullanılan bir kalıpla karşılanması durumunu karşılayan bir fiil terimidir. ضَرَبَ اللهُ مَثَلًا عَبْدًا مَمْلُوكًا "Allah başkasının malı olmuş bir köleyi misal verdi"⁴⁷ ayetinde örnek verme işi olmuş bitmiş bir eylem olduğu ve geçmiş zaman kipiyle karşılandığı için ضَرَبَ kelimesi nass mâzi bir fiildir.⁴⁸

2.18. الماضي الممّثل/el-Mâzî el-Mümessil

Mümessil, gelecekte olacak olan bir eylemin morfolojik olarak geçmiş zamanı ifade eden bir kiple aktarılması durumunu anlatan bir fiil terimidir. وَنَادَىٰ أَصْحَابُ النَّارِ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ "cehennem ehli, cennet ehline seslenir"⁴⁹ ayetinde geçen نَادَى "seslendi" fiili mâzi mümessildir.⁵⁰ Çünkü, cehennem ehlinin cennet ehline seslenmesi kıyamet günü gerçekleşecek olmasına rağmen, geçmiş zaman kipi kullanılmıştır.

2.19. الماضي الزاهن/el-Mâzî er-Râhin

Ebü'l-Kâsım el-Müeddib, tüm zamanlarda geçerli olan, hükmünü hiçbir zaman yitirmeyen ve öznenin kendisinden yoksun olması düşünülemeyen bir işi ifade eden geçmiş zaman kipine mâzi râhin demektedir. Onun görüşüne göre bu tür fiiller ancak Allah için söz konusudur. Mâzi râhin fiil insan ya da başka canlılar için kullanılmaz. وَكَانَ اللهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا "Allah, her şeye hakkıyla gücü yetendir"⁵¹ ayetindeki كَانَ mâzi râhindir. Zira Allah'ın gücünün dışında olan hiçbir şey ve hiçbir zaman yoktur.⁵²

2.20. الفعل المستأنف/el-Fi'lü'l-Müste'nef

Ebü'l-Kâsım el-Müeddib'in terminolojisinde bu tabir muzâri fiil anlamına gelmektedir. Müellif müste'nef kelimesini bu anlamda kullanan ilk dilcilerdendir. Halîl b. Ahmed'e (ö. 175/791) nispet edilen *Kitâbü'l-Cümel fi'n-naḥv'*de, gelecek zaman fiilleri المستقبل/müstakbel

⁴⁶ Ebü'l-Kâsım el-Müeddib, *Deḡâiku't-taḡrîf*, 392.

⁴⁷ *Kur'an-ı Kerim Meâli*, çev. Halil Altuntaş - Muzaffer Şahin (Ankara: Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları, 2011), en-Nahl 16/75.

⁴⁸ Ebü'l-Kâsım el-Müeddib, *Deḡâiku't-taḡrîf*, 36.

⁴⁹ el-Ârâf 7/50.

⁵⁰ Ebü'l-Kâsım el-Müeddib, *Deḡâiku't-taḡrîf*, 36.

⁵¹ el-Ahzâb 33/20.

⁵² Ebü'l-Kâsım el-Müeddib, *Deḡâiku't-taḡrîf*, 37.

olarak adlandırılır.⁵³ Bu terimi kullanmayan Sîbeveyhi, المضارع/muzâri demeyi tercih etmiştir.⁵⁴ İbnü's-Serrâc, seleflerinden farklı olarak şimdiki zamanı الحاضر/el-ḥâzır, gelecek zamanı المستقبل/el-müstakbel, geniş zamanı ise المضارع/el-muzâri olarak adlandırmıştır.⁵⁵ Ebü'l-Kâsım el-Müeddib bu ıstılahı, özellikle ister sülâsî ister mezîd olsun yapısında aynı türden iki harf bulunan muzâri fiiller için kullanmıştır.⁵⁶

2.21. الفعل الغابر/el-Fi'lü'l-Ġâbir

Ebü'l-Kâsım el-Müeddib'in muzâri fiil için kullandığı terimlerden biri de el-ġâbirdir. İlk defa Halîl b. Ahmed'de, rastlanan bu terime ondan sonra müellifin yaşadığı döneme kadar yapılan dil çalışmalarında rastlanmamaktadır. Öyle anlaşılıyor ki el-ġâbir terimi dilciler arasında 4./10. yüzyıldan sonra yaygınlık kazanmıştır.

2.22. المضارع النصّ/el-Muzâri 'u'n-Naşş

Nass muzâri, Ebü'l-Kâsım el-Müeddib'e göre gelecek zaman fiilinin bir türüdür. Onun terminolojisinde bu terim gelecek zamanda gerçekleşecek olan bir olayı anlatan ve yapı bakımından gelecek zaman için kullanılan fiil kipini ifade etmektedir. "يضرب زيد غداً عمراً" "Zeyd Amr'ı yarın dövecek" cümlesindeki يضرب "dövecek" kipi muzâri nass bir fiildir.⁵⁷

2.23. المضارع الممّثل/el-Muzâri 'u'l-Mümessil

Ebü'l-Kâsım el-Müeddib'in tasnifine göre geçmiş zamanda olmuş bir eylemi anlatan muzâri kalıbındaki fiile muzâri mümessil denir. "سرت أمس حتى أدخلها" "oraya varıncaya kadar dün yürüdüm" cümlesinde geçen أدخل kipi muzârinin mümessil kısmından bir fiildir.⁵⁸

2.24. Fiillerle İlgili Diğer Terimleri

Ebü'l-Kâsım el-Müeddib'in Fiillere Ait Bazı Terimleri		
Terim	Anlamı	Diğer Dilcilerde Karşılığı

⁵³ Ebü Abdîrrahmân el-Halîl b. Ahmed b. Amr b. Temîm el-Ferâhîdî Halîl b. Ahmed, *Kitâbü'l-Cümel fi'n-naḥv*, thk. Fahreddin Kabâve (Beyrut: Müessesetu'r-Risâle, 1985), 185.

⁵⁴ Sîbeveyhi, *el-Kitâb*, 1/164.

⁵⁵ İbnü's-Serrâc, *el-Uşûl fi'n-naḥv*, 1/39.

⁵⁶ Ebü'l-Kâsım el-Müeddib, *Deḡâiḡu't-taşrîf*, 165.

⁵⁷ Ebü'l-Kâsım el-Müeddib, *Deḡâiḡu't-taşrîf*, 46.

⁵⁸ Ebü'l-Kâsım el-Müeddib, *Deḡâiḡu't-taşrîf*, 46.

1	الأولاد الثلاثة / el-Evlâdü's-Selâse	“خَافَ” Ecvef fiil	Ecvef fiil
2	البنات الثلاثة / el-Benâtü'l-Selâse	“خَافَ” Ecvef fiil	Ecvef fiil
3	ذوات الثلاثة / Zevâtü's-Selâse	“خَافَ” Ecvef fiil	Ecvef fiil
4	البنات الأربعة / el-Benâtü'l-Erba'a	“كَرَى” Nâkıs fiil	Nâkıs fiil
5	ذوات الأربعة / Zevâtü'l-Erba'a	“كَرَى” Nâkıs fiil	Nâkıs fiil
6	الفاعل المحض / el-Fi'lü'l-Maḥz	Tam fiil	Yok
7			

Sonuç

Ebü'l-Kâsım el-Müeddib, 4./10. yüzyılda yaşamış önemli bir dilcidir. el-Müeddib nisbesi onun eğitimci yönüne işaret etmektedir. Bilinen tek eseri *Deḳâiku't-taşrif*, Arap dilinin kelime yapısına ilişkin problemlerin tartışıldığı önemli bir sarf kitabıdır. Bu eser sarfın problemlerini, çözüm yollarını, dil metodolojisine dair müellifin görüşlerini ihtiva etmesi yönüyle bir ders kitabından daha fazlasıdır. Arap dilinin morfolojik yapısının kurucu metinleri arasında yer almayı hak etmektedir. Ancak literatürde henüz layık olduğu konuma ulaşamamıştır. Müellifin tasnif metodu ve terminolojisi, onu ve eserini diğer dil çalışmalarından ayıran önemli bir özelliktir. Yaşadığı döneme kadar oluşmuş ilmî mirastan önemli ölçüde yararlanan müellif. Sarfa ait birçok olguyu kendine özgü terimlerle ifade etmiştir. Müellifin kullandığı terimlerin bireysel bir tercih mi yoksa onun yaşadığı dönem ve coğrafyada bilinen ve diğer dilciler tarafından da kullanılan ıstılahlar mıdır? Bu sorunun cevabını verebilmek için daha fazla veriye ihtiyaç vardır.

Kaynakça

Kur'an-ı Kerim Meâli. çev. Halil Altuntaş - Muzaffer Şahin. Ankara: Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları, 2011.

Boz, Erdoğan. “Terim Biliminin Sorunlarına Dair”. *2017 Türk Dili Yılı Armağan Kitabı*. 230-237. Ankara: Türk Dil Kurumu, 2018.

Cürcânî, Ebû Bekr Abdülkâhir b. Abdirrahmân el-. *el-Miftâh fi's-sarf*. thk. Alî Tevfik el-Hamed. Beyrut: Müessesetu'r-Risâle, 1987.

Deniz, Kemalettin - Alkol, Nurullah. “Mesleki Dilin Söz Varlığı ve Terim”. *Milli Eğitim* 45/210 (2016), 201-214.

el-Müeddib, Ebü'l-Kâsım b. Muhammed b. Saîd. *Deḳâiku't-taşrif*. thk. Hâtim Sâlih Dâmin. Dımaşk: Dâru'l-Beşâir, 2004.

Esterâbâdî, Necmü'l-eimme Radiyyüddîn Muhammed el-. *Şerhu's-Şâfiye*. thk. Muhammed Nûr el-Hasan vd. 4 Cilt. Beyrut: Dâru'l-Kütübi'l-İlmiyye, 1982.

Halâlîme, Beseme Rıza Muhammed. *el-Muṣṭalahü's-şarfi 'inde İbni'l-Müeddib dirâsetun fi Dekâiki't-taşrif*. Ürdün: Mûte Üniversitesi, Külliyyetü'l-Âdâb Kısmı'l-Lugati'l-Arabiyye, Yüksek Lisans Tezi, 2001.

Halîl b. Ahmed, Ebû Abdîrrahmân el-Halîl b. Ahmed b. Amr b. Temîm el-Ferâhîdî. *Kitâbü'l-Cümel fi'n-naḥv*. thk. Fahreddin Kabâve. Beyrut: Müessesetu'r-Risâle, 1985.

Hamlâvî, Ahmed b. Muhammed b. Ahmed el-. *Şeze'l-'arf fi fenni's şarf*. thk. Nasrullah Abdurrahmân Nasrullah. Mektebetü'r-Rüşd er-Reyyâz, ts.

İbnü'l-Kattâ', Ebü'l-Kâsım Alî b. Ca'fer es-Sıkillî. *Ebniyyetü'l-esmâ' ve'l-ef'âl ve'l-meşâdir*. thk. Ahmed Muhammed Abdüddâim. Kahire: Dâru'l-Kütübi'l-Mısriyye, 1999.

İbnü's-Serrâc, Ebû Bekr Muhammed b. es-Serî b. Sehl. *el-Uşûl fi'n-naḥv*. thk. Abdülhüseyn el-Fetlî. 4 Cilt. Beyrut: Müessesetü'r-Risâle, 3. Basım, 1996.

İbnü's-Sikkît, Ebû Yûsuf Ya'kûb b. İshâk. *İşlâhu'l-mantıq*. thk. Muhammed Mur'ib. Beyrut: Dâru İhyâi't-Türâsi'l-Arabî, 2002.

Karaman, Burcu İlkey. "Terim Oluşturma Yöntemleri". *Bellekten* 57/2 (2009), 45-59.

Müberred, Ebü'l-Abbâs Muhammed b. Yezîd. *el-Mukteḍab*. thk. Muhammed Abdülhâlik Uzayme. 4 Cilt. Beyrut: Âlemü'l-Kütüb, 1969.

Sîbeveyhi, Ebû Bişr Amr b. Osmân. *el-Kitâb*. thk. Abdüsselâm Muhammed Hârûn. 4 Cilt. Kahire: Mektebetü'l-Hâncî, 3. Basım, 1988.

Zülfikar, Hamza. *Terim Sorunları ve Terim Yapma Yolları*. Ankara: Türk Dil Kurumu, 1991.